

**Analisis Problematika Pembelajaran Tajwid : Studi
Kasus Identifikasi Nun Sukun dan Tanwin pada
Santriwati kelas VII MTs Al Irsyad Putri Tenganan**

Aisyah Na'im Qibtiyah

NIM : 222301016

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
BAB II KAJIAN TEORI	4
2.1 Pembelajaran Tajwid	4
2.2 Hukum Nun Sukun dan Tanwin	5
2.3 Problematika Pembelajaran Tajwid.....	6
2.4 Penelitian yang Relevan.....	6
BAB III METODE PENELITIAN	8
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	8
3.2 Lokasi dan Subjek Penelitian.....	8
3.3 Sumber Data.....	8
3.4 Teknik Pengumpulan Data	9
3.5 Teknik Analisis Data	9
3.6 Keabsahan Data	10
DAFTAR PUSTAKA	11

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembelajaran Al-Qur'an merupakan salah satu aspek penting dalam pendidikan Islam, khususnya dalam membentuk kemampuan membaca Al-Qur'an yang sesuai dengan kaidah tajwid yang benar. Ilmu tajwid memiliki peran dalam menjaga ketepatan pelafalan huruf serta makna yang terkandung dalam ayat Al-Qur'an. Oleh karena itu, pemahaman tajwid perlu ditanamkan kepada peserta didik sejak dini agar kesalahan dalam membaca dapat terminimalisir (M. Untung Sudaryanto & Ainur Rofiq Sofa, 2025).

Salah satu materi dasar dalam pembelajaran tajwid yang perlu dikuasai oleh siswa adalah hukum nun sukun dan tanwin. Materi ini sering kali dijumpai dalam bacaan Al-Qur'an sehingga pemahaman yang baik sangat diperlukan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat siswa yang mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi hukum bacaan tersebut, baik dalam membaca maupun menentukan jenis hukum bacaannya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa siswa masih mengalami berbagai kesulitan dalam membaca Al-Qur'an sesuai kaidah tajwid, seperti kesalahan dalam penerapan hukum bacaan dan pelafalan huruf (Lubis, 2025).

Dalam proses pembelajaran tajwid, guru mata pelajaran mengalami beberapa kendala, yaitu keterbatasan dalam mengelola kelas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah siswa dalam satu rombel kelas dan kurangnya jam pelajaran di setiap pekannya. Kondisi tersebut mempengaruhi efektivitas penyampaian materi dan praktek siswa secara individu, sehingga tidak semua siswa dapat terpantau secara optimal dalam memahami materi yang diajarkan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya problematika dalam proses pembelajaran tajwid yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa dalam pembelajaran tajwid masih terdapat berbagai kendala, seperti metode pembelajaran yang kurang efektif, keterbatasan kemampuan siswa, serta kurangnya dukungan dalam proses pembelajaran (Saputra & Nadlif, 2023).

Berdasarkan hasil observasi, dalam proses pembelajaran, guru menggunakan beberapa metode, di antaranya kegiatan pretest untuk mengetahui kemampuan awal siswa, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi. Dalam proses pembelajaran, guru juga mengadakan kegiatan tanya jawab guna meningkatkan pemahaman siswa. Selanjutnya, dilakukan penilaian yang terdiri dari dua jenis, yaitu tes tertulis dan tes lisan.

Dari segi minat belajar, terdapat perbedaan tingkat antusiasme siswa dalam mengikuti pembelajaran. Sebagian siswa menunjukkan antusiasme yang tinggi karena telah memiliki dasar pembelajaran tajwid sejak sekolah dasar. Namun, terdapat pula siswa yang masih mengalami kesulitan, seperti dalam mengenali huruf-huruf pada setiap hukum tajwid, mencari contoh dalam Al-Qur'an, serta melakukan kesalahan dalam membaca.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai problematika pembelajaran tajwid, khususnya dalam mengidentifikasi hukum nun sukun dan tanwin pada santriwati kelas VII MTs Al Irsyad Putri Tenganan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai kesulitan dan problematika yang dialami siswa dalam mengidentifikasi hukum nun sukun dan tanwin. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang terjadi serta menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran tajwid.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa saja problematika dalam pembelajaran tajwid pada santriwati kelas VII MTs Al Irsyad Putri Tenganan?
2. Bagaimana kemampuan santriwati dalam mengidentifikasi hukum nun sukun dan tanwin?
3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesulitan santriwati dalam mengidentifikasi hukum nun sukun dan tanwin?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui problematika dalam pembelajaran tajwid pada santriwati kelas VII MTs Al Irsyad Putri Tenganan.
2. Untuk mengetahui kemampuan santriwati dalam mengidentifikasi hukum nun sukun dan tanwin.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan santriwati dalam mengidentifikasi hukum nun sukun dan tanwin.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pendidikan Islam, khususnya dalam bidang pembelajaran tajwid. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan problematika pembelajaran tajwid, terutama dalam identifikasi hukum nun sukun dan tanwin.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Guru

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran tajwid, khususnya dalam mengatasi kesulitan siswa dalam mengidentifikasi hukum nun sukun dan tanwin.

b. Bagi Siswa

Penelitian ini diharapkan dapat membantu siswa dalam meningkatkan pemahaman dan kemampuan membaca Al-Qur'an sesuai dengan kaidah tajwid yang benar.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, serta pengalaman peneliti dalam melakukan penelitian di bidang pendidikan Islam, khususnya terkait pembelajaran tajwid.

BAB II KAJIAN TEORI

2.1 Pembelajaran Tajwid

Pembelajaran dapat diartikan sebagai proses interaksi antara guru dan siswa dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dalam konteks pendidikan Islam, pembelajaran tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga pada pembentukan pemahaman serta pengamalan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari.

Ilmu tajwid merupakan ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan. Ilmu tajwid berfungsi untuk menjaga keaslian bacaan Al-Qur'an, baik dari segi pelafalan huruf, panjang pendek bacaan, maupun hukum-hukum bacaan yang berlaku. Oleh karena itu, pembelajaran tajwid menjadi bagian penting dalam pendidikan Al-Qur'an (M. Untung Sudaryanto & Ainur Rofiq Sofa, 2025).

Pembelajaran tajwid bertujuan agar siswa mampu membaca Al-Qur'an dengan benar sesuai dengan kaidah tajwid, serta mampu memahami dan menerapkan hukum-hukum bacaan dalam praktik membaca Al-Qur'an. Keberhasilan pembelajaran tajwid dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya metode pembelajaran yang digunakan, kemampuan guru dalam menyampaikan materi, serta tingkat pemahaman dan keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran.

Dalam pelaksanaannya, pembelajaran tajwid memerlukan metode yang tepat agar materi dapat dipahami dengan baik oleh siswa. Metode yang variatif dan interaktif dapat meningkatkan minat belajar siswa sehingga memudahkan dalam memahami materi tajwid. Sebaliknya, metode pembelajaran yang kurang menarik dapat menyebabkan siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi yang diajarkan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa metode pembelajaran yang kurang tepat dapat menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya pemahaman siswa dalam membaca Al-Qur'an sesuai kaidah tajwid (Saputra & Nadlif, 2023).

2.2 Hukum Nun Sukun dan Tanwin

Nun sukun adalah huruf nun (نْ) yang tidak berharakat, sedangkan tanwin adalah tanda baca berupa dua harakat (ـَـ, ـِـ, ـِـ) yang menunjukkan bunyi “n” pada akhir kata. Dalam ilmu tajwid, nun sukun dan tanwin memiliki hukum bacaan yang harus diperhatikan agar bacaan Al-Qur’an sesuai dengan kaidah yang benar.

Hukum nun sukun dan tanwin terdiri dari beberapa macam, yaitu izhar halqi, idgham, iqlab, dan ikhfa’. Setiap hukum memiliki ketentuan bacaan yang berbeda tergantung huruf yang mengikutinya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hukum nun sukun dan tanwin menjadi hal yang sangat penting dalam pembelajaran tajwid.

Izhar halqi adalah hukum bacaan yang dibaca jelas apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf halqi, yaitu ع، غ، خ، ح، ه، و، ؤ. Pada hukum ini, bunyi nun sukun atau tanwin dibaca dengan jelas tanpa dengung.

Idgham adalah meleburkan bunyi nun sukun atau tanwin ke dalam huruf setelahnya. Idgham terbagi menjadi dua, yaitu idgham bighunnah dan idgham bilaghunnah. Idgham bighunnah terjadi apabila bertemu dengan huruf ي، ن، م dan و، sedangkan idgham bilaghunnah terjadi apabila bertemu dengan huruf ل dan ر.

Iqlab adalah mengubah bunyi nun sukun atau tanwin menjadi bunyi “m” apabila bertemu dengan huruf ب. Bacaan ini disertai dengan dengung.

Ikhfa’ adalah membaca samar antara jelas dan dengung apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf tertentu. Ikhfa’ dibaca dengan dengung yang tidak terlalu jelas maupun tidak terlalu samar.

Pemahaman terhadap hukum nun sukun dan tanwin sangat penting karena hukum ini sering muncul dalam bacaan Al-Qur’an. Kesalahan dalam membaca hukum ini dapat mempengaruhi ketepatan bacaan, sehingga perlu adanya pembelajaran yang tepat agar siswa mampu memahami dan menerapkannya dengan baik dalam membaca Al-Qur’an. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa pemahaman terhadap hukum tajwid, khususnya nun sukun

dan tanwin, sangat berpengaruh terhadap kualitas bacaan Al-Qur'an siswa (Hidayati, 2019). Hal ini juga didukung oleh penelitian terbaru yang menunjukkan bahwa metode pembelajaran tajwid berpengaruh terhadap pemahaman siswa (Hasanah & Nur Habibi, 2024).

2.3 Problematika Pembelajaran Tajwid

Problematika pembelajaran merupakan berbagai kendala atau permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran, baik yang berasal dari siswa, guru, maupun lingkungan belajar. Dalam pembelajaran tajwid, problematika yang sering terjadi meliputi kesulitan siswa dalam memahami hukum bacaan, kurangnya minat belajar, serta keterbatasan metode pembelajaran yang digunakan (Hasanah & Nur Habibi, 2024).

Faktor-faktor yang mempengaruhi problematika pembelajaran dapat dibedakan menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kemampuan, minat, dan motivasi siswa dalam belajar, sedangkan faktor eksternal meliputi metode pembelajaran yang digunakan oleh guru, kondisi lingkungan belajar, serta sarana dan prasarana yang tersedia (Slameto, 2015).

Dalam praktiknya, siswa sering mengalami kesulitan dalam memahami hukum-hukum tajwid, khususnya pada materi nun sukun dan tanwin. Kesulitan tersebut dapat berupa ketidakmampuan dalam mengidentifikasi hukum bacaan, kesalahan dalam pelafalan, serta kurangnya latihan dalam membaca Al-Qur'an (Lubis, 2025).

Selain itu, metode pembelajaran yang kurang variatif juga dapat menyebabkan siswa kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa problematika dalam pembelajaran tajwid dipengaruhi oleh metode pembelajaran yang kurang efektif serta keterbatasan kemampuan siswa (Saputra & Nadlif, 2023).

2.4 Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan merupakan kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diteliti. Hal ini

bertujuan untuk memperkuat landasan teori serta sebagai pembanding dalam penelitian yang akan dilakukan (Hasanah & Habibi, 2024).

Salah satu penelitian yang relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Lubis (2025) yang membahas tentang upaya guru dalam mengatasi kesulitan membaca Al-Qur'an pada siswa. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat siswa yang mengalami kesulitan dalam membaca Al-Qur'an sesuai kaidah tajwid, baik dalam pelafalan maupun dalam memahami hukum bacaan.

Penelitian lain yang relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Saputra dan Nadlif (2023) yang membahas mengenai problematika penerapan ilmu tajwid dalam membaca Al-Qur'an pada peserta didik. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa problematika pembelajaran tajwid dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti metode pembelajaran yang kurang efektif, keterbatasan kemampuan siswa, serta kurangnya minat belajar.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Hasanah dan Nur Habibi (2024) juga menunjukkan bahwa metode pembelajaran tajwid memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemahaman siswa dalam membaca Al-Qur'an. Metode yang tepat dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami hukum tajwid dengan baik.

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai problematika dalam pembelajaran tajwid, khususnya dalam memahami hukum nun sukun dan tanwin. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu lebih fokus pada analisis problematika pembelajaran tajwid dalam identifikasi hukum nun sukun dan tanwin pada santriwati kelas VII MTs Al-Irsyad Putri Tenganan.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi secara mendalam berdasarkan kondisi yang alamiah. Pendekatan studi kasus digunakan untuk mengkaji secara mendalam mengenai problematika pembelajaran tajwid dalam identifikasi hukum nun sukun dan tanwin pada santriwati kelas VII MTs Al Irsyad Putri Tenganan (Sugiyono, 2019).

3.2 Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di MTs Al Irsyad Putri Tenganan. Subjek dalam penelitian ini adalah santriwati kelas VII yang mengikuti pembelajaran tajwid

Dalam pengambilan data, peneliti menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan subjek secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu. Subjek wawancara terdiri dari beberapa siswa yang memiliki tingkat kemampuan yang berbeda. Selain itu, angket diberikan kepada sejumlah siswa untuk memperoleh gambaran umum mengenai kesulitan dalam pembelajaran tajwid. Pemilihan ini bertujuan untuk memperoleh data yang lebih beragam dan representatif terkait problematika pembelajaran (Sugiyono, 2019).

3.3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama, yaitu santriwati kelas VII dan guru mata pelajaran tajwid melalui kegiatan observasi, wawancara, serta hasil tes yang dilakukan dalam pembelajaran (Sugiyono, 2019).

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, serta dokumen yang berkaitan dengan pembelajaran tajwid.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

1. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses pembelajaran tajwid di kelas, mulai dari kegiatan pretest, penyampaian materi, tanya jawab, hingga pelaksanaan tes.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada beberapa siswa yang dipilih untuk memperoleh informasi secara lebih mendalam mengenai kesulitan yang dialami dalam memahami hukum nun sukun dan tanwin (Sugiyono, 2019).

3. Angket (kuesioner)

Angket diberikan kepada sejumlah siswa untuk mengetahui gambaran umum mengenai kesulitan, pemahaman, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran tajwid. Angket disusun dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan skala likert.

4. Tes

Tes dilakukan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam mengidentifikasi hukum nun sukun dan tanwin. Tes yang digunakan terdiri dari tes tertulis dan tes lisan.

5. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data berupa catatan, foto, atau dokumen yang berkaitan dengan proses pembelajaran tajwid.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif, yang meliputi:

1. Reduksi Data

Merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, dan pengelompokan data yang diperoleh dari lapangan.

2. Penyajian Data

Data yang direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif agar mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis (Miles & Huberman, 2014).

3.6 Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, angket, tes, dan dokumentasi, sehingga data yang diperoleh lebih valid dan dapat dipercaya (Sugiyono, 2019).

DAFTAR PUSTAKA

- Hasanah, & Nur Habibi. (2024). Metode pembelajaran tajwid pada siswa madrasah tsanawiyah di Indonesia. *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 21(2). [https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2024.vol21\(2\).16845](https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2024.vol21(2).16845).
- Hidayati, N. (2019). Pembelajaran tajwid dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an siswa. *Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1).
- Lubis, N. (2025). Upaya guru pendidikan agama Islam dalam mengatasi kesulitan membaca Al-Qur'an siswa kelas VII. *Skripsi. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan*.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Saputra, & Nadlif. (2023). Problematika penerapan ilmu tajwid dalam membaca Al-Qur'an peserta didik. *Jurnal Pencerah*, 9(3). <https://doi.org/10.35326/pencerah.v9i3.3591>.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sudaryanto, M. U., & Sofa, A. R. (2025). Implementasi pembelajaran tajwid sebagai sarana tadabbur Al-Qur'an di SD Negeri III Kalianan Krucil Probolinggo. *Ikhlas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 2(2). <https://doi.org/10.61132/ikhlas.v2i2.721>.